

Factores asociados a la presencia de enfermedad en cuidadores familiares de adultos mayores con Alzheimer: Una revisión sistemática

Morales-Jinez A^{1*}, Ugarte-Esquivel A¹, López-Rincón FJ¹, Rodríguez-Mejía LE¹, Rodríguez-Ibarra R¹, Trujillo-León YI¹, Paz-Navarro SG¹.

¹Escuela de Licenciatura en Enfermería, Unidad Torreón. Universidad Autónoma de Coahuila

*Autor de Correspondencia: alejinez@hotmail.com

Resumen.

El objetivo de este estudio es conocer los factores asociados a los problemas de salud que se presentan en los cuidadores familiares de adultos mayores con Alzheimer

Se realizó una revisión sistemática, con búsqueda en las bases de datos: Academic Search Complete, Web of Science, CINAHL, Medline, Dialnet y Doyma bajo los descriptores del MeSH y DeCs: caregivers, risk factors, aged, Alzheimer disease, family caregivers, y elderly.

De los 13 artículos revisados emergieron 5 tipos de factores: individuales en los que destaca la edad mayor a 60; sociales teniendo importancia el apoyo familiar para el cuidado; psicológicos como los sentimientos de enojo, y poca competencia para el cuidado; espirituales que son enfocadas a la religión y se constituyen con protectores de la salud y finalmente los del paciente con Alzheimer que incluye la gravedad del padecimiento.

Es necesario que los profesionales de la salud conozcan la mayoría de los factores asociados a la presencia de enfermedad para crear intervenciones que disminuyan la aparición de patologías en el cuidador familiar.

Palabras clave: Cuidadores familiares, adulto mayor, enfermedad de Alzheimer, factores de riesgo.

Abstract.

The aim of this study is determine factors associated with health problems that arise in family caregivers of older adults with Alzheimer.

Was made a systematic review by searching the database: Academic Search Premier, Web of Science, CINAHL, Medline, Dialnet and Doyma under the MeSH descriptors and DeCs: caregivers, Risk Factors, aged, Alzheimer disease, family caregivers and elderly. Of the 13 articles reviewed emerged 5 types of factors: most notably individual age greater than 60; social family support to be important for the care, psychological and feelings of anger and little competition for the care, spiritual are focused on religion and are protectors of health and finally the patient with Alzheimer including the severity of the condition.

It is necessary that health professionals know most of the factors associated with the presence of disease to create interventions that reduce the appearance of pathologies in the family caregiver.

Keywords: Family caregivers, elderly, Alzheimer disease, risk factors.

Introducción.

De acuerdo a los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México ocupa el tercer lugar en América con mayor población de 65 años y más, después de Estados Unidos y Brasil, debido a que cuenta con una cifra total de 6,939 mil habitantes, observándose un incremento de casi 6 veces desde los años de 1950 al 2010 (INEGI, 2010). Este fenómeno se ha visto influido por factores como: el aumento de la esperanza de vida debido a los avances en el área biomédica, los programas de promoción a la salud, el aumento en la efectividad de los cuidados en el área sanitaria y la disminución de la fecundidad como resultado de los programas de planificación familiar llevados a cabo en las instituciones de salud (Moreno, 2010).

La población de adultos mayores presenta una alta prevalencia de padecimientos tales como enfermedades crónico-degenerativas, pluripatologías, procesos demenciales, deficiencias sensoriales (auditivas y/o visuales), además, cambios propios de la vejez que incluyen limitación en la funcionalidad física y social, discapacidad, fragilidad, etc (Moreno, 2010), esto es relevante, ya que de acuerdo a los cambios debidos al proceso de envejecimiento y del estado de salud el adulto mayor requiere cuidados muy específicos y demandantes, ya sea en el hogar o en estancias hospitalarias, teniendo que existir un cuidador primario que se haga cargo del adulto mayor, sin recibir remuneración económica (Cardona *et al.*, 2010).

De acuerdo a los resultados de los estudios que se han llevado a cabo con relación a la calidad de vida en los cuidadores familiares principales, se observa que los problemas de salud más fuertes se presentan en cuidadores de Alzheimer, debido a las características y lo cuidados que requieren estos pacientes, ya que en su mayoría tienen algún tipo de dependencia (Badía *et al.*, 2004), sin embargo, un alto porcentaje presenta problemas de salud representando costos en la atención sanitaria, los cuales pudiendo ser prevenibles siempre y cuando se conozcan los factores que afectan la salud de los cuidadores familiares. Dentro de este contexto es que surge el cuestionamiento acerca de cuáles son los factores que intervienen en los problemas de salud de los cuidadores primarios de adultos mayores con Alzheimer, haciéndose necesario profundizar en el tema con el propósito de conocer los factores asociados a los problemas de salud que se presentan en los cuidadores familiares de adultos mayores con Alzheimer, esto tiene implicaciones importantes para las disciplinas del área de la salud, ya que es necesario implementar programas específicos de cuidado dirigido a este sector que a futuro puede llegar como usuario con agravantes en la salud.

Materiales y Métodos.

Para llevar a cabo la revisión sistemática se hizo una búsqueda en las siguientes bases de datos: Academic Search Complete, Web of Science, CINHALL, Medline, Dialnet y Doyma. Los descriptores utilizados para la

exploración se obtuvieron en idioma inglés, español y sus sinónimos del MeSH y DeCS, siendo los siguientes: caregivers, risk factors, aged, Alzheimer disease, family caregivers, and elderly. Se utilizaron los operadores booleanos y para combinar los términos y reducir la búsqueda.

Se incluyeron estudios de cualquier diseño, con los enfoques metodológicos cuantitativo o cualitativo, sin importar el año y el país donde se llevó a cabo la investigación, siempre y cuando se relacionaran con el tema de factores asociados a los problemas de salud de cuidadores de adultos mayores con enfermedad de Alzheimer, respecto al año es necesario aclarar que no especificó a literatura de 10 años o menos, debido a que en países desarrollados han envejecido más rápido que México y se podría perder información valiosa si ya han investigado algo relacionado al tema. Se utilizó el programa de EndNote para guardar los documentos que en un inicio contaban con títulos alusivos al tema, los cuales se analizaron en un primer momento mediante un escaneo rápido en el resumen y ver si eran acordes al tema, para imprimirlos posteriormente y mediante notas al margen de los artículos ir realizando las observaciones y crítica al artículo para inmediatamente colocarlos en una tabla y realizar la síntesis de la información.

Resultados.

Al realizar la búsqueda en las bases de datos se encontró lo siguiente: un total de 350 artículos, de los cuales se descartaron 320 porque no cumplían con los criterios para su inclusión y de los restantes se seleccionaron 13 que fueron los utilizados para esta revisión.

Las características que se reportan en los estudios acerca de estos cuidadores son las siguientes: en su mayoría de sexo femenino, parte de la familia, con una ocupación de amas de casa, casadas, con edades desde 16 años hasta un promedio de 54 años (Moreno, 2010; Cardona *et al.*, 2010) contribuyendo a que se presenten situaciones de estrés, soledad, limitación de la interacción social, falta de actividad, fatiga, trastornos del sueño, que a futuro repercuten en su salud e incluso en la relación de cuidador con el paciente adulto mayor que requiere del cuidado, sin olvidar el estigma social al que pueden ser sometidos por falta de comprensión a la experiencia que están viviendo (Pinto *et al.*, 2005; Badía *et al.*, 2004).

De la revisión efectuada se reporta que los problemas de salud más frecuentes en los cuidadores de adultos mayores con Alzheimer son: depresión, enfermedades infecciosas, insomnio, fatiga, pérdida de peso, sueño no reparador y dolor. En relación a los factores asociados a los problemas de salud antes mencionados surgieron las siguientes categorías: factores individuales, factores sociales, factores psicológicos y factores espirituales, los cuales se describen a continuación:

Los factores individuales asociados son las características propias de los individuos, en este caso, la edad avanzada en la que se observa que a mayor edad tenga el cuidador familiar se incrementa la posibilidad de que se presenten los problemas de salud, aunado a ello el estado civil es un

factor individual importante, ya que se reportan que el ser casado conlleva un riesgo mayor para que el cuidador enferme, debido a que la familia del cuidador (esposo, esposa, hijos) demanda atención e incrementa la tensión y las horas de cuidado para ambos, la familia y el paciente adulto mayor (Zanetti *et al.*, 1998; Yokoyama *et al.*, 1997; Zannetti *et al.*, 1996; Mannion, 2008; Libre *et al.*, 2008). Dentro de otras características reportadas, que también influyen como factor protector a los problemas de salud son un número elevado de años educativos, en promedio se reportan entre 8 y 13 años o más (Zannetti *et al.*, 1996). Los factores sociales que influyen son el alto número de horas en el cuidado asistencial, vivir en la casa con el adulto mayor que se encuentra afectado por esta enfermedad, ya que dependen totalmente del cuidador (Zanetti *et al.*, 1998). Otro factor social es el parentesco con el adulto mayor, observado una relación inversa a los problemas de salud si es la esposa/esposo o hija/hijo, sin embargo, existen hallazgos diferentes en otro estudio ya que encuentra una relación positiva a presentar sobrecarga del cuidador cuando es un familiar cercano (Zanetti *et al.*, 1998; Zanetti *et al.*, 1996; Perez y Libre, 2010; Ferraira *et al.*, 2008). Otros factores que reducen la posibilidad de padecer enfermedades, se relacionan con la cooperación en el cuidado de otros integrantes de la familia, las visitas frecuentes de familiares y amigos, ya que esta parte actúa como amortiguador en la depresión, fatiga que a la larga se pueden traducir en problemas de salud más graves (Yokoyama *et al.*, 1997; Zanetti *et al.*, 1996; Mannion, 2008).

Los factores psicológico asociados son la percepción de competencia disminuida para las tareas del cuidado del adulto mayor con Alzheimer, que ya se comentaba anteriormente, los cuidados son muy demandantes y si falta la competencia genera inestabilidad emocional haciéndola vulnerable a problemas de salud (Zanetti *et al.*, 1998), otro factores importantes que se reportan son el enojo, los pensamientos recurrentes acerca de la muerte propia y del familiar, el desinterés en actividades que se llevaban a cabo de manera usual y las emociones reprimidas (Mausbach *et al.*, 2007), que van afectando el estado emocional en primera instancia y se ven reflejados en depresiones, estrés, problema físicos y carga alostática (Zanetti *et al.*, 1998; Yokoyama *et al.*, 1997; Mannion, 2008; Ferraira *et al.*, 2008; Croog, *et al.*, 2006; O'Rurke *et al.*, 2010; Roepke *et al.*, 2010).

El factor espiritual se observa como un factor protector para la presencia de enfermedades de tipo psicológico, los autores reportan que el acudir al templo a las reuniones, las visitas con la autoridad religiosa en la que sea creyente el cuidador, representan un alivio de las sintomatología para la depresión, ansiedad y como característica adicional, coadyuva para interactuar con otras personas (Burgener, 1994; Rabinowitz *et al.*, 200). Todos estos factores se resumen en la tabla 1.

Conclusión y Discusión.

Como conclusión, podemos ver que se requiere el trabajo de un equipo multidisciplinario para prevenir los problemas de salud en los cuidadores familiares de los adultos mayores con Alzheimer, debido a la complejidad de los factores asociados. Finalmente, es necesario que los profesionales de la salud conozcan la mayoría de los factores asociados a la presencia de enfermedad para crear intervenciones que disminuyan la aparición de patologías en el cuidador familiar. En la medida que se realicen intervenciones multidisciplinarias, se dará cuidado integral y se evitarán problemas de salud en el cuidador principal, realizando promoción a la salud basados centrado en las necesidades del cuidador principal.

Hay que aclarar, que de la revisión sistemática emergió una nueva categoría que se tituló: características del adulto mayor, ya que la mayoría de los estudios reportan que dependiendo de estas características se puede o no presentar problemas de salud en el cuidador principal.

Otra situación importante que hay que resaltar, es que los artículos con fechas de publicación de 1994, 1996, 1997 y 1998, aún siguen vigentes en sus resultados, ya que existe una gran concordancia entre lo reportado en aquella época y lo más reciente.

Se encontraron algunas contradicciones en los resultados, por ejemplo en la edad de los cuidadores, ya que algunos estudios reportan que entre más joven sea el cuidador más probabilidades de enfermarse tendrá (O'Rurke *et al.*, 2010), sin embargo la literatura es muy consistente y la edad avanzada, es decir, a partir de los 60 años es cuando se incrementan las posibilidades de sufrir daños a la salud. El encontrar adultos mayores que cuidan adultos mayores, es un claro panorama del envejecimiento poblacional, por lo tanto, es necesario proporcionar cuidados a esta población, ya que un adulto mayor con demencia tipo Alzheimer demanda muchos cuidados y su cuidador principal, en este caso el familiar encargado, tendrá un declive importante en la salud si no se proporcionan cuidados preventivos y de promoción a la salud.

Conflicto de interés.

Los autores del presente artículo declaran que no existe algún conflicto de intereses para la publicación en la revista.

Tabla 1.- Resumen de los factores asociados a los problemas de salud de los cuidadores familiares de pacientes con Alzheimer

Autor	Factores Individuales	Factores Sociales	Factores psicológicos	Factores Espirituales	Características del paciente	Presencia enfermedad	Ausencia enfermedad
Zanetti et al.	Edad avanzada Problemas de salud Estado civil: casado	Baja interacción social Alto número de horas de cuidado asistencial Vivir con el adultos mayor con Alzheimer	Percepción de baja competencia para las tareas del cuidado			Depresión	
Pérez M. & Llibre J.	Estado civil: casado Trabajar Edad avanzada	Ser familiar cercano [hijo(a), esposo(a)]				Sobrecarga del cuidador	
Yokoyama Y., Shimizu T. & Hayakawa K.	Edad avanzada Estado civil: casado Falta de apetito	Familia extensa: de 3 a 6 miembros Cooperación en el cuidado de otros familiares	Depresión Pensamientos recurrentes acerca de la muerte. Falta de interés en actividades usuales.			Enfermedades infecciosas con duración de hasta una semana Insomnio Fatiga Pérdida de peso	Factor protector
Zanetti, O., Magni E., Sandri C., Frisoni G., Bianchetti A. & Trabucchi M.	Edad avanzada Auto-percepción pobre del estado de salud Mayor número de años de estudio.	Mayor número de personas en casa Visitas de familiares y amigos				Estrés, distrés y sobrecarga del cuidador.	Factor protector
Mannion E.	Edad avanzada	Vive con el adulto mayor que tiene Alzheimer Limitación de actividades sociales y visitas de amigos y familiares	Depresión Emociones reprimidas Eñojo			Dificultades para dormir Sueño no reparador Dolor	
Ferraira M., Langiano E., DiBrango T., De Vito E., Di Cioccio L. & Baucó C.	Dedicar poco tiempo a ellos mismos	Crítica hacia el cuidador de otros miembros de la familia	Sentimientos de agotamiento emocional Resentimientos hacia los familiares que podrían ayudarlos y no los hacen		Necesidad de supervisión constante Dependencia para vestido y alimentación Mayor severidad del Alzheimer Edad menor de 65 años	Estrés Ansiedad Depresión Cansancio físico Falta de sueño	
Rabinowitz Y., Hartlaub M., Saenz E., Thompson L. & Gallagher Thompson D. Estados Unidos	Edad Avanzada Raza: Latina			Práctica de creencias religiosas.			Disminuye los riesgos en la salud: Fumar beber, peso normal
Croog S., Burleson J., Sudilovsky A. & Baume R.	Edad avanzada Limitación en el tiempo dedicado a la propia persona Género masculino	Limitación de la vida social	Sentir la necesidad de hacer más por el paciente Sentimientos de enojo y resentimiento hacia el paciente		Labilidad emocional Discapacidad cognitiva Problemas para el cuidado personal Conductas destructivas	Depresión Ansiedad	
O'Rourke N., Kupferschmidt A., Claxton A., Smith J., Chappell N. & Beattie B.	Edad joven Pocos años de educación formal		Resiliencia psicológica disminuida		Severidad de los síntomas del Alzheimer Largo tiempo del diagnóstico de la enfermedad	Depresión	
Llibre J., Guerra M. & Perera E. Año:2008	Edad avanzada Problemas de sueño Horario promedio de 12 horas de cuidado diario Falta de conocimiento acerca del Alzheimer	Afectación laboral Problemas económicos	Sentimientos de: Infelicidad Estar bajo presión			Sobrecarga del cuidador	
Mausbach B., Patterson T., Von R., Mills P., Dimsdale J., Ancoli S. & Grant I.	Dominio personal bajo (Circunstancias bajo control)	Incremento en las horas del cuidado				Estrés Depresión	
Roepke S., et al	Dominio personal bajo (Circunstancias bajo control) Hipertensión Género masculino		No hay relación de la depresión con la carga alostática			Carga alostática	
Burgener S.				Reconocer las necesidades espirituales Visitas frecuentes a los clérigos/rabinos Asistencia a los templos para reuniones con otras personas.			Bienestar Salud mental Rol función social

Referencias.

- Badia X, Lara N, Rosets M. Calidad de vida, tiempo de dedicación y carga percibida por el cuidador principal informal del enfermo de Alzheimer. *Atención Primaria*. 2004; 34(4): 170-177.
- Burgener S. Caregiver religiosity and well-being in dealing with Alzheimer's dementia. *Journal of religion and health*. 1994; 33 (2): 175-189.
- Cardona D, Segura AM, Berbesi DY, Ordoñez J, Agudelo A. Características demográficas y sociales del cuidador en adultos mayores. *Investigaciones ANDINA*. 2010; 22 (13): 178-193. Disponible en: <<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=585561&indexSearch=1D>> [Consultado el 20.11.2011]
- Croog SH, Burlison JA, Sudilovsky A, Baume RM. Spouse caregivers of Alzheimer patients: problem responses to caregiver burden. *Aging and mental health*. 2006; 10 (2): 87-100.
- Ferraira M, Langiano E, Di-Brango T, De-Vito E, Di-Cioccio L, Bauco C. Prevalence of stress, anxiety and depression in with Alzheimer caregivers. *Health and quality of life outcomes*. 2008; 6 (93): 1-5.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Población. Hogares y Vivienda. México. 2010. Disponible en: <<http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484>> [Consultado el 12.11.2011]
- Llibre JC, Guerra MA, Perera E. Impacto psicosocial del síndrome demencial en cuidadores cruciales. *Revista cubana de medicina general integral*. 2008; 24 (1)
- Mannion E. Alzheimer's disease: the psychological and physical effects of the caregiver's role. Part 2. *Nursing older people*. 2008; 20 (4): 33-38.
- Mausbach BT, Patterson TL, Von-Kanel R, Mills PJ, Dimsdale JE, Ancoli-Israel S, Grant I. The attenuating effect of personal mastery on the relations between stress and Alzheimer caregiver health: a five-year longitudinal analysis. *Aging and mental health*. 2007; 11(6):637-644.
- Moreno A. La cuarta edad. Perfil conceptual de la vejez avanzada. *Poiésis Revista electrónica de Psicología social*. 2010; (20): 1-8. Disponible en: <<http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/articicle/viewFile/51/24>> [Consultado el 20.11.2011]
- O'Rurke N, Kupferschmidt A, Claxton A, Smith JA, Chappell N, Beattie L. Psychological resilience predicts depressive symptoms among spouses of persons with Alzheimer disease over time. *Aging & mental health*. 2010; 14 (8): 984-993.
- Pérez M, Libre JJ. Características sociodemográficas y nivel de sobrecarga de cuidadores de ancianos con enfermedad de Alzheimer. *Revista cubana de enfermería*. 2010; 26 (3): 104-116.
- Pinto N, Barrera L, Sánchez B. Reflexiones sobre el cuidado a partir del programa "Cuidando a los cuidadores". *Aquichán*. 2005; 5 (001): 128-137. Disponible en: <<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/741/74150113.pdf>> [Consultado el 12.11.2011]
- Rabinowitz YG, Hartlaub MG, Saenz EC, Thompson LW, Thompson DG. Is religious coping associated with cumulative health risk? An examination of religious coping styles and health behavior patterns in Alzheimer's dementia caregivers. *Journal of religion and health*. 2009; 49: 498-512.
- Roepke S, Mausbach BT, Patterson TL, Von-Kanel R, Ancoli-Israel S, Harmell AL, Dimsdale JE, Aschbacher K, Mills PJ, Ziegler MG, Allison M, Grant I. effects of Alzheimer caregiving on allostatic load. *Journal of health psychology*. 2010; 16 (1): 58-69.
- Yokoyama Y, Shimizu T, Hayakawa K. depressive states and health problems in caregivers of the disabled elderly at home. *Environmental health and preventive medicine*. 1997; (1): 165-170.
- Zanetti O, Firsoni G, Bianchetti A, Tamanza G, Cigoli V, Trabucchi M. Depressive symptoms of Alzheimer caregivers are mainly due to personal rather than patient factors. *International journal of geriatric psychiatry*. 1998; (13): 358-367.
- Zanetti O, Magni E, Sandri C, Frisoni G, Bianchetti A, Trabucchi M. Determinants of burden in an Italian sample of Alzheimer's patient caregivers. *Journal of cross-cultural gerontology*. 1996; (11): 17-27.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

ESCUELA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA UNIDAD TORREÓN

Torreón, Coah a 9 de Marzo 2018

A quien corresponda:

Por este conducto les comunico que las alumnas mencionadas en el documento son estudiantes regulares en el semestre indicado y con el número de matrícula que se describe, se incluye una estudiante que curso la maestría la cual terminó completamente la carga académica.

Lo anterior se certifica ya que fueron incluidas en publicaciones y ponencias por maestros de la Escuela.

Nombre	Matricula	Semestre
Leyla Aguilera Téllez	03100171	Maestría
Rodríguez Ibarra Rosita	12148049	Decimo semestre
Rios Marrufo Karla Lizeth	12144774	Decimo semestre
Jesús Antonio Alcalá Valenzuela	10054121	Decimo semestre
Irma Lizeth Rodríguez Gómez	14320182	Sexto semestre
Rosa Isela Gallegos Castruita	14316475	Sexto semestre

Sin otro asunto por tratar me despido de ustedes reiterando un saludo afectuoso.

Atentamente

“La Ciencia al Servicio de la Salud”

DE. Irma Andrade Valles

Secretaria Académica

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
Escuela de Licenciatura en Enfermería
Unidad Torreón
DIRECCIÓN

MESC. Alicia Ugarte Esquivel

Directora

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

REVISTA MEDICINA DE TORREÓN

Volumen 9, núm 1, 3a Época, ISSN: 1405-5422, Junio 2017

FACULTAD DE MEDICINA
UNIDAD TORREÓN

CONTENIDO	
EDITORIAL	Página
Construyendo un futuro	
ARTÍCULOS ORIGINALES	
Actividades de la vida diaria en adultos mayores de la Región Lagunera: Un estudio descriptivo	1
Control de Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial Sistémica y factores de estilo de vida asociados en pacientes del Centro Integral de Atención Comunitaria	4
Control metabólico en pacientes pediátricos con Diabetes Mellitus tipo 1 con Inyecciones Múltiples de Insulina (IMIS) vs Infusión Continua de Insulina Subcutánea (ICIS)	9
Efecto de la exposición a la Permetrina y Malatión en la generación de alteraciones en el Gen IgH@, asociado a Leucemia Linfoblástica Aguda	13
Eficacia de la determinación de longitud de trabajo de dos localizadores de ápice VDW gold y RAYPEX 6: estudio in vitro	21
Evaluación del Estado Nutricional en niños en edad escolar en Piedras Negras, Coahuila, 2016: Un estudio piloto.	25
Factores asociados a la presencia de enfermedad en cuidadores familiares de adultos mayores con Alzheimer: Una revisión sistemática	32
Frecuencia de Maloclusiones en pacientes que acuden a la Clínica del Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la U A de C Unidad Torreón. Enero - Diciembre 2015	37
Metodología para elaboración de un Manual de Educación en Diabetes tipo 2 para el Autocuidado de Adultos Mayores basado en Taxonomías NANDA-NOC-NIC	41
Niveles de Carboxihemoglobina y su relación con Tabaquismo en alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas de Gómez Palacio Durango	45
Prevalencia de Calcificación Aortica en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en el ISSTE Saltillo	51
Relación de las variables Electrocardiográficas con la Obesidad Corporal	55
Resistencia Antimicrobiana de <i>E. Coli</i> aislada de población infantil en una región Norte de México	61
CASO CLÍNICO	
Lemiomoma Retroperitoneal: Reporte de Caso	65

Proceso de evaluación de artículos

Revista de
Ciencias Médicas
Torreón

La **Revista de Ciencias Médicas Torreón** establece un proceso acción por pares y a doble ciego.

1. Recepción de artículos

Las personas autoras envían sus manuscritos a través del correo electrónico javiermoranmartinez@uadec.edu.mx (mailto:javiermoranmartinez@uadec.edu.mx) (en próximas fechas se podrá realizar el envío a través de la plataforma OJS institucional). En esta etapa se verifica que el envío cumpla con los requisitos formales establecidos en las directrices para autoras y autores:

Para iniciar el proceso editorial el envío debe de incluir:

1. Secciones de la revista (Guía de Autor)
2. Autores participantes (nombres completos, nivel académico, adscripción, áreas de conocimiento, correo electrónico, rol, número celular y ORCID).
3. Extensión (Guía de Autor).
4. Estructura (Guía de Autor).
5. Normas de citación (APA)
6. Metadatos completos.

de evaluación académica orientado a garantizar la calidad, la integridad científica y el cumplimiento de principios éticos en la comunicación del conocimiento. Todas las contribuciones se someten a un procedimiento de revisión estructurado, transparente y basado en dictamen

2. Revisión por el equipo editorial

El comité editorial realiza una revisión inicial para valorar la pertinencia temática, la coherencia académica y la adecuación a la línea editorial de la revista. Los manuscritos que no cumplan con estos criterios pueden ser rechazados en esta fase o devueltos para ajustes preliminares.

Toda la información contenida en los manuscritos se considera confidencial. Las personas dictaminadoras y el equipo editorial se comprometen a no divulgar ni utilizar el contenido para fines distintos al proceso de evaluación.

3. Declaraciones éticas y legales

Las personas autoras deben presentar, de manera obligatoria.

- Declaración de originalidad del manuscrito (formatos incluidos en la guía de autor)
- Cesión o licencia de derechos de publicación (formatos incluidos en la guía de autor)
- Declaración de ausencia o existencia de conflicto de interés (formatos incluidos en la guía de autor)
- Cumplimiento de principios éticos de investigación (Carta de aprobación por un comité de bioética o CICUAL, según sea el caso)
- Declaración de autores y su participación

Se reconoce como autoría a quienes hayan contribuido de manera significativa en la concepción, desarrollo, análisis e interpretación del trabajo, así como en la redacción y aprobación de la versión final.

4. Revisión de similitudes y uso de inteligencia artificial

El manuscrito se somete a herramientas de detección de similitud para identificar posibles coincidencias con otros textos publicados. Asimismo, se solicita la declaración del uso de herramientas de inteligencia artificial, en caso de haber sido utilizadas, especificando su función en el proceso de elaboración del manuscrito.

Si se detecta plagio, autoplagio no justificado, manipulación de datos o cualquier práctica contraria a la ética académica, el manuscrito será rechazado. En casos graves, la revista podrá notificar a las instituciones de adscripción correspondientes.

5. Envío a dictaminación por pares

Los artículos que superan las etapas anteriores se envían a evaluación por al menos dos personas dictaminadoras especialistas en el área. El proceso se realiza bajo la modalidad de revisión por pares (**DOBLE CIEGO**).

La revista utiliza el sistema de revisión por pares bajo la modalidad doble ciego, lo que implica que la identidad de las personas autoras y dictaminadoras se mantiene en anonimato durante el proceso. Las personas evaluadoras se seleccionan con base en su experiencia académica, producción científica y ausencia de conflicto de interés.

En caso de identificarse un conflicto de interés, la persona involucrada será retirada del proceso editorial y se designará a otra evaluadora o evaluador.

En caso de dictámenes contradictorios o cuando el equipo editorial lo considere pertinente, se solicita la evaluación de una tercera persona dictaminadora.

6. Criterios de evaluación

Las personas dictaminadoras consideran, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Originalidad y aportación al campo de estudio
2. Rigor metodológico

3. Claridad en la argumentación
4. Actualidad y pertinencia de las fuentes
5. Coherencia estructural del texto
6. Relevancia académica y social del tema

7. Tiempos de revisión

El proceso editorial contempla los siguientes tiempos aproximados:

- Revisión editorial inicial: 1 – 3 semanas
- Dictaminación por pares: 2- 8 semanas
- Revisión por parte de autoras/es: 2- 4 semanas

Los tiempos pueden variar según la disponibilidad de dictaminadores y la complejidad del manuscrito.

8. Tipos de resultado

Con base en los dictámenes recibidos, el manuscrito podrá obtener uno de los siguientes resultados:

- **Aceptado sin modificaciones**
- **Aceptado con modificaciones menores**
- **Aceptado con modificaciones mayores**
- **Rechazado**

En los casos que impliquen modificaciones, las personas autoras deberán atender las observaciones y enviar una nueva versión acompañada de una carta de respuesta a dictamen.

La decisión final de publicación corresponde al equipo editorial, con base en los dictámenes recibidos

9. Correcciones, retracciones y actualizaciones

La revista establece mecanismos para la publicación de correcciones, aclaraciones o retracciones cuando se detecten errores o problemas posteriores a la publicación.

10. Política de acceso abierto y derechos

La revista opera bajo un modelo de acceso abierto, permitiendo el acceso libre e inmediato a sus contenidos.